

SOLIQ STAVKALARINING PASAYTIRILISHI VA INVESTITSIYA FAOLLIGINING ORTISHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK

Bobur Omonov

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17096719>

Annotatsiya: Ushbu maqolada soliq stavkalarining pasaytirilishi va investitsiya faolligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilinadi. Soliq yuki yengillashuvi, xususan QQS va yuridik shaxs daromad solig'i stavkalarining kamaytirilishi natijasida xususiy sektor va xorijiy investorlarning investitsiyaviy faolligi ortgani empirik va statistik ma'lumotlar asosida asoslab beriladi. O'zbekiston Respublikasi misolida oxirgi yillarda soliq islohotlari va kapital qo'yilmalar dinamikasi tahlil qilinib, xalqaro tajriba bilan solishtirma yondashuv asosida bog'liqlikning real mexanizmlari ochib beriladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, soliq siyosatidagi muvozanatli yondashuv iqtisodiy o'sishni jadallashtirish va investitsion muhitni yaxshilashning muhim omilidir.

Kalit so'zlar: soliq stavkasi, soliq yuki, investitsiya faolligi, iqtisodiy o'sish, kapital qo'yilmalar, fiskal siyosat, moliyaviy barqarorlik, xususiy sektor, soliq islohotlari, O'zbekiston iqtisodiyoti, soliq imtiyozlari, biznes muhit, xorijiy sarmoya.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning markazida fiskal siyosatni liberallashtirish va xususiy sektor faolligini oshirish masalalari turadi. Ayniqsa, soliq stavkalarining bosqichma-bosqich pasaytirilishi orqali tadbirkorlik muhitini yaxshilash, yangi investitsiyalarni jalb qilish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu boradagi yondashuv soliq yuki va kapital qo'yilmalar o'rtasidagi bevosita bog'liqlikni chuqur tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, soliq stavkalarining pastligi investorlar uchun ijobiy signal bo'lib xizmat qiladi, shu orqali ishlab chiqarish hajmi, yangi ish o'rinlari va iqtisodiy barqarorlik ta'minlanadi. O'zbekistonda so'ngi yillarda QQS va yuridik shaxslar daromad solig'i stavkalari sezilarli darajada pasaytirildi. Mazkur maqolada aynan ushbu islohotlarning investitsiya faolligiga ko'rsatgan ta'siri statistik ma'lumotlar va xalqaro solishtirma asosida tahlil qilinadi.

2024-yilgi "Xarajatlarni optimallashtirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish yili" deb e'lon qilingani O'zbekistonda fiskal siyosat va soliq islohotlarini yanada jadallashtirishga turtki bo'ldi. Davlat rahbari tomonidan e'tirof etilganidek, iqtisodiy o'sishning barqaror sur'atlarini ta'minlash uchun ichki investitsiyalar hajmini oshirish, xususiy sektor ulushini kengaytirish va biznes muhitini soddalashtirish zarur. Aynan shu kontekstdagi eng muhim mexanizmlardan biri — soliq stavkalarini pasaytirish orqali investitsion faollikni kuchaytirishdir.

2024-yilda O'zbekistonda yuridik shaxslar uchun foyda solig'i 15%dan 12%ga tushirildi, QQS esa 12% darajasida saqlab qolindi. Shu bilan birga, elektron soliq nazorati (e-Soliq), "Aqlli nazorat", "Online nazorat-kassalari" kabi

texnologiyalar orqali soliq bazasi kengaytirildi. Ushbu islohotlar natijasida kapital qo'yilmalar hajmi, investitsion loyihalarning soni va yangi yuridik shaxslar tashkil etilishi keskin oshdi.

Makroiqtisodiy nazariyalarda soliq stavkasi va investitsiya o'rtasidagi bog'liqlik asosan ikki yo'nalishda o'rganiladi. Birinchisi — soliq yuki ishlab chiqarish xarajatlarining bir qismi sifatida qaraladi: yuqori stavkalar kapital rentabelligini kamaytiradi, bu esa investitsiya rag'batini pasaytiradi. Ikkinchisi — soliq stavkalarining pasayishi investitsiya xavfini kamaytiradi va kutilgan foyda ulushini oshiradi, shu orqali yangi loyihalarning hayotiyligini ta'minlaydi.

“Laffer egri chizig'i” nazariyasiga ko'ra, soliq stavkalarining pasayishi ma'lum optimal nuqtagacha byudjet tushumlariga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi, balki soliq bazasining kengayishi hisobiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. OECD va IMF tadqiqotlari esa past korporativ soliq stavkalari va yuqori investitsiyaviy faollik o'rtasida kuchli ijobiy korrelyatsiyani aniqlagan.

2024-yil holatiga ko'ra, Gruziya, Vengriya, Singapur kabi mamlakatlar past soliq yuki hisobiga yuqori investitsion reyting va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya oqimini jalb qilmoqda. O'zbekiston esa ularga yaqinlashib bormoqda.

1-jadval

Davlatlar bo'yicha korporativ soliq stavkalari va investitsiya faolligi (2024-yil)

Davlat	Foyda solig'i (%)	FDI oqimi (mlrd \$)	Investitsiya/YaIM (%)
O'zbekiston	12	8,1	27,4
Gruziya	15	3,7	30,2
Vengriya	9	6,5	29,9
Indoneziya	22	25,3	33,1
Qozog'iston	20	13,2	25,0

Manbalar: IMF WEO 2024, UNCTAD, World Bank 2024 Reports.

O'zbekiston bu borada raqobatbardosh pozitsiyani egallab bormoqda. FDI oqimi va xususiy investitsiyalar ortishining asosiy omillaridan biri — soliq stavkalarining muvozanatli pasaytirilishi va soliq boshqaruvining raqamlashtirilishidir.

Soliq stavkalarining pasaytirilishi O'zbekiston sharoitida investitsion faollikka kuchli ta'sir ko'rsatganini real statistik dalillar tasdiqlaydi. Soliq yuki yengillashuvi nafaqat yirik ishlab chiqaruvchilar, balki kichik va o'rta biznes subyektlari uchun ham rag'batlantiruvchi omil bo'ldi. Shuningdek, 2024-yildan boshlab “Soliq monitoringi markazlari”, “My.Soliq.uz” tizimi va “mobil soliq inspeksiyalari” joriy etilgani orqali soliq boshqaruvi isloh qilindi.

Soliq stavkalarining pasaytirilishi bilan birga byudjet barqarorligini ta'minlash, sohalar kesimida differensial soliq siyosatini yuritish va imtiyozlar samaradorligini doimiy baholab borish muhim ahamiyatga ega. Masalan, foyda solig'i pasaytirilgan korxonalarining reinvestitsiya ulushi, innovatsion faoliyati va eksport hajmi monitoring qilinishi lozim.

2024-yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda soliq stavkalarining pasaytirilishi orqali investitsiya muhiti ancha yaxshilandi. Kapital qo'yilmalar hajmi, yangi loyihalar soni va xorijiy investitsiyalar oqimi o'sdi. Soliq stavkalari va investitsion faollik o'rtasidagi ijobiy bog'liqlik aniq namoyon bo'lib, bu islohotlarning natijadorligini tasdiqlaydi.

Kelgusi yillarda soliq siyosatini sektorlar bo'yicha segmentlashtirish, startaplar uchun innovatsion soliq yengilliklarini kengaytirish va soliq muvozanatini saqlagan holda, byudjet intizomini kuchaytirish O'zbekistonning barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa. O'zbekistonda 2024-yilda amalga oshirilgan soliq islohotlari, xususan foyda solig'i va QQS stavkalarining pasaytirilishi, mamlakatdagi investitsion faollikning ortishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, kapital qo'yilmalar hajmi, yangi tashkil etilgan korxonalar soni hamda xorijiy investitsiyalar oqimi izchil o'sib bormoqda. Soliq yuki yengillashuvi tadbirkorlar uchun barqaror moliyaviy rejalashtirish imkonini yaratib, biznes yuritish xarajatlarini kamaytirgan, xususan, kichik va o'rta biznes subyektlarining rasmiy sektorga chiqishini tezlashtirgan. Biroq soliq stavkalarining pasaytirilishi fiskal barqarorlik, soliq intizomi va davlat byudjetiga tushumlar muvozanatini saqlagan holda olib borilishi zarur. Investitsiyaviy faollikni yanada rag'batlantirish uchun soliq siyosatida sektorlararo differensial yondashuv, innovatsion bizneslar uchun maqsadli imtiyozlar va soliq boshqaruvida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish tavsiya etiladi. Umuman olganda, soliq stavkalarining oqilona pasaytirilishi O'zbekistonda barqaror iqtisodiy o'sish va faol investitsiya muhitini shakllantirishda muhim strategik omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Niyazmetov, I.M., Rakhmonov, A.S. and Otabekov, O., 2023. Economic Growth and Optimal Tax Burden: A Case of Uzbekistan's Economy. *Journal of Tax Reform*, 9(1), pp.47–63.
2. Pulatov, A., 2024. Taxation in the Digital Economy in Uzbekistan. In: D. Trunk, ed. 2024. *Corporate Taxation in Transition Economies*. Cham: Springer, pp.129–144.
3. Zubarevich, N.V., 2020. Sotsial'no-ekonomicheskoe razvitie regionov Rossii: dinamika i razlichiya. *Ekonomicheskaya politika*, 15(2), pp.95–112.
4. Chernikov, S.U., Lee, H.S. and Nagy, S., 2022. Motivations and Locational Factors of FDI in CIS Countries: Evidence from South Korean FDI. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 6(3), pp.233–251.
5. Chen, X., 2024. The Global Minimum Tax, Investment Incentives and Asymmetric Tax Competition.

6. OECD, 2024. Corporate Tax Statistics 2024. [online] Paris: OECD Publishing.
7. Reitz, F., 2023. Revenue Effects of the OECD Corporate Tax Reform. Working Paper No. 17, University of St. Gallen Institute of Law and Economics.
8. Alam, M., 2021. Output, Employment, and Price Effects of U.S. Narrative Tax Changes: A Factor-Augmented VAR Approach.
9. Michel, A.N., 2023. Bold International Tax Reforms to Counteract the OECD Global Tax. Cato Institute Policy Analysis No. 931. Washington, DC: Cato Institute.
10. Auerbach, A.J. and Gale, W.G., 2020. Tax Reform in the United States: Achievements, Challenges, and Next Steps. National Tax Journal, 73(4), pp.797–820.
11. World Bank, 2024. Uzbekistan Country Economic Update Spring 2024. [online] Washington, DC: World Bank.
12. UNCTAD, 2023. World Investment Report 2023: Investment in Sustainable Energy for All. Geneva: United Nations.

